

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
FREDDY - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Freddy parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
1		
2		
3	Estudié la primaria en un colegio que ya no existe, inclusive	1 Primaria
4	pasé hace como 15 días por ahí, y me dio una nostalgia porque	Aspectos vinculativos del acto ético: inclusive pasé hace como 15 días por ahí, y me dio una nostalgia porque ya lo habían quitado
5	ya lo habían quitado; quedaba en la Plaza España, en el centro,	Cronotopo: hace 15 días.
6	se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público.	Dialogismo: Estudié la primaria en un colegio que ya no existe; quedaba en la Plaza España, en el centro, se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público.
7		
8	Fue una época muy bonita de mi vida, había una zona verde y	2 Una época muy bonita de mi vida
9	ahí jugábamos. Fue una época muy bonita y la recuerdo con	Aspectos vinculativos del acto ético: y la recuerdo con mucha nostalgia; Eso es un espejo muy duro;
10	mucha nostalgia. Fue el año 86, más o menos, tenía 12 añitos	Cronotopo: Fue el año 86, más o menos, tenía 12 añitos; siempre ha existido ahí. Y yo vivía sobre la 15, al lado del Batallón Guardia Presidencial, que era la otra
11	y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un	olla, la 15; yo vivía en la 16; ahí hasta los 22 años; Agustín Nieto Caballero.
12	expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro,	Dialogismo: Fue una época muy bonita de mi vida, había una zona verde y ahí jugábamos. Fue una época muy bonita; y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco; Viví en este sector y me
13	siempre ha existido ahí. Y yo vivía sobre la 15, al lado del	eduqué en ese sector, estuve ahí hasta los 22 años; Estudié ahí mi primaria y hay un colegio que se llama Agustín Nieto Caballero, que es ahí mismo, ese
14	Batallón Guardia Presidencial, que era la otra olla, la 15; yo vivía	colegio todavía está.
15	en la 16. Viví en este sector y me eduqué en ese sector, estuve	
16	ahí hasta los 22 años. Estudié ahí mi primaria y hay un colegio	
17	que se llama Agustín Nieto Caballero, que es ahí mismo, ese	
18	colegio todavía está.	
19		
20	En el colegio Agustín Nieto Caballero hice hasta décimo, porque	3 Trabajar y estudiar el bachillerato
21	yo empecé cuando estaba en séptimo a trabajar en una	Aspectos vinculativos del acto ético: empecé cuando estaba en séptimo a trabajar en una cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a once y media; Ahí trabajé; Todo el bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.
22	cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a	Cronotopo: colegio Agustín Nieto Caballero; de ocho a once y media; A las once y media, yo vivía al frente, entonces iba a la casa, me cambiaba, almorzaba y me
23	once y media: alistaba los pedidos de cerveza, arreglaba el	iba para el colegio; en el colegio estudiaba, salía a las seis y llegaba a la cigarrería a las 6:30 y hasta las 9:30; Esa cigarrería ya no existe en ese punto; casi cinco años; un domingo cada quince días.
24	pan... A las once y media, yo vivía al frente, entonces iba a la	Dialogismo: hice hasta décimo; alistaba los pedidos de cerveza, arreglaba el pan...; atendiendo gente, vendiendo pan, leche, todo lo que tenía una cigarrería, llevando pedidos de cerveza; y descansaba un domingo cada quince días.
25	casa, me cambiaba, almorzaba y me iba para el colegio; en el	
26	colegio estudiaba, salía a las seis y llegaba a la cigarrería a las	
27	6:30 y hasta las 9:30, atendiendo gente, vendiendo pan, leche,	
28	todo lo que tenía una cigarrería, llevando pedidos de cerveza.	
29	Esa cigarrería ya no existe en ese punto. Ahí trabajé casi cinco	
30	años y descansaba un domingo cada quince días. Todo el	
31	bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.	
32		
33	Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa	4 Trabajar y estudiar de noche
34	de tornos, como a tres casas de la cigarrería, me dijo que me	Aspectos vinculativos del acto ético: Me retiré de la cigarrería con todo el dolor, pero me retiré. Y me cambié de colegio porque terminé el bachillerato, el once, lo
34	metiera a la empresa y me convenció. Me retiré de la cigarrería	

35 con todo el dolor, pero me retiré. Y me cambié de colegio porque
36 terminé el bachillerato, el once, lo terminé de noche; en un
37 colegio nocturno, el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos
38 que queda en el barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del
39 Agustín Nieto Caballero. Ahí terminé de noche, en el año 1993.
40

41 Ese año empecé a trabajar en la empresa, trabajaba de siete a
42 cinco haciendo tornillos. Aprendí mucho, salía a las cinco y me
43 iba para la casa. Nosotros vivíamos en arriendo, en un hotel; me
44 cambiaba y me iba a estudiar, llegaba a las diez de la noche
45 cuando estaba en grado once. Me iba a la casa como con tres
46 amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y era peligroso porque
47 nos tocaba pasar por "Cinco huecos".
48

49 Terminé el once y un amigo que se llamaba Edison me dijo que
50 qué iba yo a hacer en la vida y yo ni sabía. Entonces, él dijo: "Yo
51 voy a comprar un formulario para la Nacional". Y entonces yo
52 también lo compré. Compramos el formulario en la nacional y
53 preciso a mí me operaron de apendicitis y no pude presentar el
54 examen; él sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho. Él dijo:
55 Ahora toca que usted siga estudiando" y miramos a otro lado.
56 Entonces, ahí fue cuando salió la Universidad Distrital. Él dijo:
57 "Cómprase el formulario de la distrital". Lo compré y me
58 presenté, eso era como era ICFES y más o menos me fue bien
59 en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo,
60 ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital
61 en el año 94, Licenciatura en Química.
62

63 Seguí trabajando en la empresa, en el 95 también estaba
64 estudiando y trabajando en la empresa; en el año 96 fue muy
65 difícil porque ya la empresa me exigía a mi turnos y yo tenía
66 clases en la mañana y en la tarde. Entonces ya me dijo el señor
67 que no me podía seguir ayudando por horas, porque necesitaba
68 alguien un tiempo completo. Yo le dije: "Me retiro" y me dijo que
69 no que si quería me contrata por contratos: "Usted me cobra por
70 tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga a trabajar
71 sábado y domingo".
72

73 Con él trabajé sábado y domingo todo el año 1996, con eso yo
74 sacaba lo de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando
75 en la Distrital y trabajando en la empresa. Y ya se dificultó las
76 cosas y me tocó suspender dos años en la Distrital, retomé otra

terminé de noche; en un colegio nocturno, el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos;

Cronotopo: barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del Agustín Nieto Caballero. Ahí terminé de noche, en el año 1993.

Dialogismo: Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa de tornos, como a tres casas de la cigarrería, me dijo que me metiera a la empresa y me convenció.

5 Termina Once, era peligroso el sector

Aspectos vinculativos del acto ético: empecé a trabajar en la empresa, trabajaba; haciendo tornillos; Nosotros vivíamos en arriendo; me cambiaba y me iba a estudiar, llegaba a las diez de la noche cuando estaba en grado once.

Cronotopo: Ese año; de siete a cinco; salía a las cinco y me iba para la casa; un hotel; iba; diez de la noche; grado once; casa; vivíamos por ahí cerquita; pasar por "Cinco huecos".

Dialogismo: Aprendí mucho; Me iba a la casa como con tres amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y era peligroso porque nos tocaba pasar por "Cinco huecos".

6 Elegir carrera y entrar a la Distrital

Aspectos vinculativos del acto ético: y un amigo que se llamaba Edison me dijo que qué iba yo a hacer en la vida y yo ni sabía; Y entonces yo también lo compré; él sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho; Lo compré y me presenté; y entré a estudiar.

Cronotopo: Terminé el once; hacer en la vida; la Nacional; Universidad Distrital; 94.

Dialogismo: Entonces, él dijo: "Yo voy a comprar un formulario para la Nacional"; Compramos el formulario; y preciso a mí me operaron de apendicitis y no pude presentar el examen; Él dijo: Ahora toca que usted siga estudiando" y miramos a otro lado. Entonces él dijo: "Cómprase el formulario de la distrital"; eso era como era ICFES y más o menos me fue bien en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo, ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital en el año 94, Licenciatura en Química.

7 Trabajar y estudiar. Turnos y trabajo.

Aspectos vinculativos del acto ético: Seguí trabajando en la empresa, en el 95 también estaba estudiando y trabajando en la empresa; en el año 96 fue muy difícil porque ya la empresa me exigía a mi turnos y yo tenía clases en la mañana y en la tarde

Cronotopo: Seguí trabajando en la empresa, en el 95; en la empresa, 96; turnos; clases en la mañana y en la tarde; me retiro; trabajar sábados y domingos. Por horas.

Dialogismo: Entonces ya me dijo el señor que no me podía seguir ayudando por horas, porque necesitaba alguien un tiempo completo. Yo le dije: "Me retiro" y me dijo que no que si quería me contrata por contratos: "Usted me cobra por tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga

8 Grado en la Distrital

Aspectos vinculativos del acto ético: Con él trabajé; con eso yo sacaba lo de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando en la Distrital y trabajando en la empresa. Y ya se dificultó las cosas y me tocó suspender dos años en la Distrital, retomé otra vez estudios como en el 98 y pude terminar en el 2000, casi que no. Sí. Me gradué en el 2000. En el 2000 una profe me ayudó a entrar

<p>77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118</p>	<p>vez estudios como en el 98 y pude terminar en el 2000, casi que no. Sí. Me gradué en el 2000. <u>En el 2000 una profe me ayudó a entrar al colegio San Francisco a hacer unas horitas, un contrato con el Distrito. San Francisco Las Acacias. Y yo entré ahí a ciencias en bachillerato, mis primeros pinitos. Y ese año, ya era la graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba ya para graduarme ese año. Entonces una profe, una profe me llevó a Plaza de las Américas, me compró un vestido. Me dijo: “Cuando le paguen me lo paga”. Y unos zapatos, eso fue muy lindo. Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe Gloria. Me prestó para el vestido del grado, que no tenía.</u></p> <p>Me gradué y ese año 2000 se terminó el contrato en la Secretaría de Educación y al año siguiente empecé a trabajar con Soacha en el 2001 con Soacha, 2001, 2002, 2003, en Altos de Cazucá. Una zona muy difícil. Ese contrato era con el municipio, trabajaba con el municipio por contrato, nos hacían un contrato de febrero a junio; nos lo suspendían un mes en vacaciones y en julio nos lo hacían hasta el 10, 12 de diciembre, ahí nos lo cortaban. Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital, en el año 2001 hice una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces yo a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, por la tarde. Trabajé 2001, 2002, 2003 Informática. Y un colegio, privado, que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaban en la mañana, trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje, que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios. Pero como necesitaba plata para pagar deudas, uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo; de ocho meses que trabajé me robaron tres meses. El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio.</p> <p>Yo seguí en la tarde trabajando Informática, después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada, el colegio les prestó la sede. Se llamaba SUA, un colegio que se llamaba SUA, trabajé los sábados y domingos con ese colegio en la tarde. Todo el sábado y el domingo hasta la una de la tarde, duré con ellos 2004 – 2005 con ese colegio privado. Trabajaba mañana, trabajaba tarde, trabajaba fines de semana...</p>	<p>al colegio San Francisco a hacer unas horitas, un contrato con el Distrito. San Francisco Las Acacias; Entonces una profe, una profe me llevó a Plaza de las Américas, me compró un vestido; Me prestó para el vestido del grado, que no tenía.</p> <p>Cronotopo: sábado y domingo todo el año 1996; semana; Distrital; empresa; dos años; Distrital; 98; 2000; Distrito. San Francisco Las Acacias; ese año, graduación;</p> <p>Dialogismo: Y yo entré ahí a ciencias en bachillerato, mis primeros pinitos. Y ese año, ya era la graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba ya para graduarme ese año; Me dijo: “Cuando le paguen me lo paga”. Y unos zapatos, eso fue muy lindo. Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe Gloria.</p> <h3>9 Altos de Cazucá</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Una zona muy difícil; Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital, en el año 2001 hice una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces yo a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, por la tarde. Trabajé 2001, 2002, 2003 Informática; que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios. Pero como necesitaba plata para pagar deudas, uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo; de ocho meses que trabajé me robaron tres meses.</p> <p>Cronotopo: 2000 se terminó; Secretaría de Educación y al año siguiente; 2001; Soacha, 2001, 2002, 2003, en Altos de Cazucá; municipio; febrero a junio; un mes en vacaciones y en julio; 10, 12 de diciembre, ahí nos lo cortaban.); en el año 2001; en el 2002; 2001, 2002, 2003; Y un colegio, privado; cerquita en el sector; en la mañana, trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje;</p> <p>Dialogismo: Me gradué y ese año 2000 se terminó el contrato en la Secretaría de Educación y al año siguiente empecé a trabajar con Soacha en el 2001 con Soacha, 2001, 2002, 2003, en Altos de Cazucá. Ese contrato era con el municipio, trabajaba con el municipio por contrato, nos hacían un contrato de febrero a junio; nos lo suspendían un mes en vacaciones y en julio nos lo hacían hasta el 10, 12 de diciembre, ahí nos lo cortaban; Y un colegio, privado, que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaban en la mañana; El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio.</p> <h3>10 Seguí trabajando informática</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo seguí en la tarde trabajando Informática; con ese colegio privado. Trabajaba mañana, trabajaba tarde, trabajaba fines de semana...</p> <p>Cronotopo: Colegio, Sábados; institución privada, el colegio les prestó la sede; SUA; sábados y domingos; en la tarde; hasta la una de la tarde; 2004-2005.</p> <p>Dialogismo: después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada, el colegio les prestó la sede. Se llamaba SUA, un colegio que se llamaba SUA, trabajé los sábados y domingos con ese colegio en la tarde. Todo el sábado y el domingo hasta la una de la tarde, duré con ellos 2004 – 2005</p>	
---	---	---	--

119 Porque yo tenía mis hijos, mis hijos nacieron el niño en el año
120 2001, Cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació
121 en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia,
122 comprar comida, pagar arriendo... yo vivía donde mi mamá y
123 tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol,
124 pero seguí estudiando. Después renuncié al colegio de la
125 mañana y me puse a trabajar con el mismo colegio los fines de
126 semana en la noche, porque ellos tenían en Soacha también en
127 la noche. Ese colegio se llamaba Centro Educativo SUA, con
128 ellos, entonces trabajé los fines de semana. Fue una
129 experiencia muy bonita porque ahí sí trabajé ciencias con
130 adultos, con jóvenes y adultos. Fue muy linda esa experiencia,
131 en la noche también con jóvenes y adultos. Ahí fue cuando
132 empecé a trabajar las ciencias fuertemente, ahora sí.

133
134 Y muy bonito con ellos. Yo trataba de hacer cosas que tuvieran...
135 porque es que una cosa es lo que la universidad le enseña a
136 uno con contenidos, una cosa es la teoría y otra cosa es la
137 práctica. Tú puedes aprender mucho de ciencias del cuerpo
138 humano, del sistema circulatorio, pero eso no tiene sentido si no
139 tiene alguna relación con las personas, con las enfermedades
140 que sufren las personas, con los intereses de las personas.
141 Creo que trabajé ciencias como unos 3, 4 años de forma
142 tradicional, solo enseñando contenidos. Lo mismo que la
143 química. Y enseñé nomenclatura, enseñé Redox, enseñé
144 inorgánica, orgánica, de la forma tradicional como están los
145 libros. Pero ya en la práctica aprendí, después casi de 5 años,
146 que enseñar ciencias debe ser con otro sentido, con un sentido
147 más social, que tenga que ver con lo que necesita la comunidad,
148 con lo que necesitan los barrios, con lo que necesita el entorno
149 de nosotros; es difícil llevar esa teoría a la práctica, yo duré 5
150 años para comprender, darle un cambio a cómo se debe
151 enseñar ciencias. Una ciencia más contextual, eso lo aprendí
152 fue con los jóvenes y adultos, los sábados y domingos. Con
153 ellos yo hacía muchos productos en química: hacíamos
154 detergentes, jabones, hacíamos esmaltes, hacíamos cremitas
155 para la piel... Trataba de llevar la química y las ciencias así,
156 buscábamos cómo conservar alimentos, que se le podía echar,
157 a las frutas. Había señoras que trabajaban la fruta y vendían
158 pulpa de fruta. Entonces, buscábamos conservantes, lo más
159 natural posible, para que ellas pudieran vender sus frutas. Y,
160 además, como el colegio del énfasis era empresarial, eso me

11 Trabajar ciencias con adultos

Aspectos vinculativos del acto ético: Porque yo tenía mis hijos, mis hijos nacieron el niño en el año 2001, Cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia, comprar comida, pagar arriendo... yo vivía donde mi mamá y tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol, pero seguí estudiando; Fue una experiencia muy bonita porque ahí sí trabajé ciencias con adultos, con jóvenes y adultos. Fue muy linda esa experiencia, en la noche también con jóvenes y adultos. Ahí fue cuando empecé a trabajar las ciencias fuertemente, ahora sí.

Cronotopo: Distrital, 2001-2003; Fines de semana, noche, Soacha, Centro Educativo SUA.

Dialogismo: Después renuncié al colegio de la mañana y me puse a trabajar con el mismo colegio los fines de semana en la noche, porque ellos tenían en Soacha también en la noche. Ese colegio se llamaba Centro Educativo SUA, con ellos, entonces trabajé los fines de semana.

12 Trabajar ciencias desde lo práctico

Aspectos vinculativos del acto ético: Y muy bonito con ellos. Yo trataba de hacer cosas que tuvieran... aplicabilidad; Tú puedes aprender mucho de ciencias del cuerpo humano, del sistema circulatorio, pero eso no tiene sentido si no tiene alguna relación con las personas, con las enfermedades que sufren las personas, con los intereses de las personas; Pero ya en la práctica aprendí, después casi de 5 años, que enseñar ciencias debe ser con otro sentido, con un sentido más social, que tenga que ver con lo que necesita la comunidad, con lo que necesitan los barrios, con lo que necesita el entorno de nosotros; es difícil llevar esa teoría a la práctica, yo duré 5 años para comprender, darle un cambio a cómo se debe enseñar ciencias. Una ciencia más contextual, eso lo aprendí fue con los jóvenes y adultos, los sábados y domingos.

Cronotopo: Universidad; 5 años; sábados y domingos; 3, 4 años.

Dialogismo: porque es que una cosa es lo que la universidad le enseña a uno con contenidos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica; Con ellos yo hacía muchos productos en química: hacíamos detergentes, jabones, hacíamos esmaltes, hacíamos cremitas para la piel... Trataba de llevar la química y las ciencias así, buscábamos cómo conservar alimentos, que se le podía echar, a las frutas. Había señoras que trabajaban la fruta y vendían pulpa de fruta. Entonces, buscábamos conservantes, lo más natural posible, para que ellas pudieran vender sus frutas. Y, además, como el colegio del énfasis era empresarial, eso me ayudó mucho a llevar a los jóvenes y a las señoras, señores a eso.

<p>161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202</p>	<p>ayudó mucho a llevar a los jóvenes y a las señoras, señores a eso.</p> <p>Y con ellos yo creo que yo aprendí más de los jóvenes y adultos de lo que yo llevaba de la universidad, porque era mucha teoría, por eso a los jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad, les aconsejaría que deben tener una mente abierta cuando entren a un colegio, a una escuela o a un instituto; de uno comprender qué es lo que necesita la comunidad y sobre eso empezaron a trabajar las ciencias. Con ellos ya duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA.</p> <p>Y después pasé a trabajar en un colegio aquí. Es que ahí tuve unos cruces de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, eso es público, queda en Juan Rey. Y ahí estuve trabajando Informática, porque como tenía la especialización y por ese lado me metieron.</p> <p>Subía en una moto vieja, me varaba, eso era un cuento con esa moto. A veces me veía el rector por allá en el camino varado, llegaba tarde el colegio, pero nunca me regañaban. Y ahí en ese colegio, también público, yo estaba en la tarde y llegó el profesor de planta, duré casi un año y llegó el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo y me mandaron para un colegio en el año 2004 que se llama Tenerife, en el Tenerife llegué a la mañana también a trabajar ciencias con los niños, duré también un año, 2004, todo el año 2004.</p> <p>Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el contrato buscaba en el otro, porque uno no puede tener dos contratos públicos. Estuve con Soacha y con Bogotá, yo me iba moviendo, yo duraba 15 días sin trabajo y pasé al otro lado y...el primero que me llamara, yo era así.</p> <p>En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en Santa Libra, es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé ciencias de la forma tradicional, como siempre, con los niños, en bachillerato. En el año 2004 hicieron el concurso de ingreso y yo lo presenté y me fue muy bien, quedé en la lista tercero en química. Quedé muy bien. Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por apellidos y no por</p>	<p>13 Yo aprendí más de los jóvenes y adultos que lo que aprendí en la universidad Aspectos vinculativos del acto ético: Y con ellos yo creo que yo aprendí más de los jóvenes y adultos de lo que yo llevaba de la universidad, porque era mucha teoría, por eso a los jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad, les aconsejaría que deben tener una mente abierta cuando entren a un colegio, a una escuela o a un instituto; de uno comprender qué es lo que necesita la comunidad y sobre eso empezaron a trabajar las ciencias. Cronotopo: SUA Dialogismo: Con ellos ya duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA.</p> <p>14 Nueva Esperanza Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: 2003, Nueva esperanza; Juan Rey. Dialogismo: Y después pasé a trabajar en un colegio aquí. Es que ahí tuve unos cruces de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, eso es público, queda en Juan Rey. Y ahí estuve trabajando Informática, porque como tenía la especialización y por ese lado me metieron.</p> <p>15 Tenerife Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: subía, llegaba tarde el colegio; . Y ahí en ese colegio, también público, yo estaba en la tarde; un años y llegó; otra vez; un colegio en el 2004; Tenerife. Dialogismo: Subía en una moto vieja, me varaba, eso era un cuento con esa moto. A veces me veía el rector por allá en el camino varado, llegaba tarde el colegio, pero nunca me regañaban. Y ahí en ese colegio, también público, yo estaba en la tarde y llegó el profesor de planta, duré casi un año y llegó el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo y me mandaron para un colegio en el año 2004 que se llama Tenerife, en el Tenerife llegué a la mañana también a trabajar ciencias con los niños, duré también un año, 2004, todo el año 2004.</p> <p>16 Cruce Soacha y Bogotá Aspectos vinculativos del acto ético: yo me iba moviendo, yo duraba 15 días sin trabajo y pasé al otro lado y...el primero que me llamara, yo era así. Cronotopo: Soacha, Bogotá; días. Dialogismo: Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el contrato buscaba en el otro, porque uno no puede tener dos contratos públicos. Estuve con Soacha y con Bogotá</p> <p>17 Presenté el concurso Aspectos vinculativos del acto ético: En el año 2004 hicieron el concurso de ingreso y yo lo presenté y me fue muy bien, quedé en la lista tercero en química. Quedé muy bien. Cronotopo: 2004; Tenerife, Santa Librada; Zona de Usme, Ciudad Bolívar; Cazucá; 2005; Sierra Morena Jornada Tarde; Soacha; jornada tarde; 2008-2014. Dialogismo: En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en Santa Libra, es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé ciencias</p>	
--	--	---	--

203 puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas... había como
204 siempre, los sitios más difíciles eran los que quedaban, porque
205 uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre
206 menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo
207 quedaba Ciudad Bolívar y Usme, como estaba en Cazucá,
208 2005, yo escogí esa zona porque ya la conocía, me metí al
209 colegio Sierra Morena jornada tarde, en ciencias y química; yo
210 estaba en Cazucá, ese colegio es de Cazucá, pero de la parte
211 de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá. Ese
212 colegio es de Bogotá, Cazucá-Bogotá. Trabajé el año 2005
213 hasta el 2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química.
214 La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que
215 se llama los poderes: profesores que llevan ya como cien años
216 en el colegio, es imposible "moverles la butaca". Había un
217 profesor que se llamaba o se llama Marcos, él tenía las
218 químicas, y nadie podía... eso era el trono de él. Trabajé
219 ciencias de 6°, 7°; trabajé las ciencias con niños de 10, 12, 13,
220 14 añitos.

221
222 Y era lo mismo: mirar los planes de estudio y uno sigue los
223 mismos contenidos, eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese
224 último año, el profesor Marcos se trasladó del colegio. Ya
225 llevaba ahí como 30 años, se trasladó del colegio y ya quedaron
226 las químicas; pedí las químicas de bachillerato y me las dieron:
227 10° y 11°. Trabajé ese año muy chévere con los chicos, pero
228 otra vez, como yo les decía, puros contenidos y exámenes acá
229 y planes, y haga los exámenes... A nosotros nos exigían mucho
230 preparar a los muchachos para el examen del ICFES, porque el
231 colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que aunque
232 estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar. Uno
233 preparaba, realmente era para para ICFES, sin embargo, yo
234 hacía laboratorios con los chicos, laboratorios prácticos, muy
235 sencillos, no nada del otro mundo, para que ellos también
236 aprendieran a utilizar materiales de laboratorio, el erlenmeyers,
237 beakers, pipetas...

238
239 Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer
240 una rifa para comprar esa vaina porque si no a uno no le
241 firmaban el paz y salvo. Tocaba hacer rifitas yo ya sabía siempre
242 que eso sucedía. Ahí trabajamos en laboratorios con los chicos.
243 Trataba de enseñarles algo, de todo un poquito; laboratorios de
244 oxidación, laboratorios de hidratación, esas locuras que uno

de la forma tradicional, como siempre, con los niños, en bachillerato; Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por apellidos y no por puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas... había como siempre, los sitios más difíciles eran los que quedaban, porque uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo quedaba Ciudad Bolívar y Usme, como estaba en Cazucá, 2005, yo escogí esa zona porque ya la conocía, me metí al colegio Sierra Morena jornada tarde, en ciencias y química; yo estaba en Cazucá, ese colegio es de Cazucá, pero de la parte de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá. Ese colegio es de Bogotá, Cazucá-Bogotá. Trabajé el año 2005 hasta el 2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que se llama los poderes: profesores que llevan ya como cien años en el colegio, es imposible "moverles la butaca". Había un profesor que se llamaba o se llama Marcos, él tenía las químicas, y nadie podía... eso era el trono de él. Trabajé ciencias de 6°, 7°; trabajé las ciencias con niños de 10, 12, 13, 14 añitos.

18 Pedí las químicas

Aspectos vinculativos del acto ético: pedí las químicas de bachillerato y me las dieron: 10° y 11°. Trabajé ese año muy chévere con los chicos, pero otra vez, como yo les decía, puros contenidos y exámenes acá y planes, y haga los exámenes... A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen del ICFES, porque el colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que aunque estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar. Uno preparaba, realmente era para para ICFES, sin embargo, yo hacía laboratorios con los chicos, laboratorios prácticos, muy sencillos, no nada del otro mundo, para que ellos también aprendieran a utilizar materiales de laboratorio, el erlenmeyers, beakers, pipetas...

Cronotopo: 2008, Una zona muy difícil; 30 años;

Dialogismo: Y era lo mismo: mirar los planes de estudio y uno sigue los mismos contenidos, eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese último año, el profesor Marcos se trasladó del colegio. Ya llevaba ahí como 30 años, se trasladó del colegio y ya quedaron las químicas

19 Se partía mucho material

Aspectos vinculativos del acto ético: Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer una rifa para comprar esa vaina porque si no a uno no le firmaban el paz y salvo. Tocaba hacer rifitas yo ya sabía siempre que eso sucedía. Ahí trabajamos en laboratorios con los chicos; yo buscaba las guías en internet y las iba adaptando de acuerdo a los materiales que tuviera el laboratorio. Trataba de hacer laboratorios caseros, de usar lo menos posible

245 trataba medio hacer con los chicos, que con el limón, miremos
246 la acidez, todas esas cositas, yo buscaba las guías en internet
247 y las iba adaptando de acuerdo a los materiales que tuviera el
248 laboratorio. Trataba de hacer laboratorios caseros, de usar lo
249 menos posible materiales porque como es tan costoso y al final
250 se parten y tocaba a uno responder, trataba de hacer materiales
251 utilizando ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando
252 ollas. Que uno lo puede hacer con palitos, el termómetro, que
253 eso se necesita, compraba un termómetro de esos de droguería
254 que valía cinco mil, cuatro mil pesos un termómetro sencillo.
255 Entonces yo trataba de hacer esos laboratorios así caseros.

256
257 Siempre me enfocaba a productos, hacía jabones, champús,
258 hacíamos jabones para perros también, es decir, buscaba lo
259 empresarial. Yo conseguí todas esas fórmulas de abrillantador
260 para llantas de carro, de moto, ceritas para carros, para motos,
261 para piso también; eso me lo enseñó trabajando en el Centro
262 Educativo SUA, por la parte empresarial, eso me ayudó mucho;
263 le enseñaba a los jóvenes eso, a hacer empresa con productos
264 y espero que alguien haya puesto alguna de esas empresas. No
265 a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había
266 muchachos y señoras que cuando les enseñé a hacer jabón
267 para restaurante, que es muy económico y también gel para
268 cabello, sé que ellos hacían eso y se iban sábados y domingos
269 en un carrito, sencillitos de mano, se iban a vender a
270 restaurantes, porque eso “es un buen machete”. Entonces yo
271 siempre lo que hice, la ciencia en particular, la química la
272 enfocaba, era lo empresarial.

273
274 No a todos les interesa hacer jabón, limpiador para tablero
275 también les enseñé a hacer, desinfectante. Lo más difícil era
276 hacer perfumes porque eso era muy delicado, entonces lo de
277 perfume no; jabón fuerte para los talleres de mecánica también
278 les enseñé a hacer que “eso es un buen machete”. Gel de
279 cabello, hicimos labiales de manteca de cacao, buscábamos los
280 moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer hasta el
281 2008, pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y
282 quería en mañana. Y otra vez me tocó jugar con los dos títulos,
283 con el título de Ciencias y con el título de Tecnología. Mandé los
284 dos títulos a la Secretaría y les dije: “Lo primero que salga para
285 hoy”, salió para este colegio donde yo estoy con Tecnología. En
286 el 2009 me trasladé para el colegio José María Córdoba, pero

materiales porque como es tan costoso y al final se parten y tocaba a uno responder, trataba de hacer materiales utilizando ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando ollas. Que uno lo puede hacer con palitos, el termómetro, que eso se necesita, compraba un termómetro de esos de droguería que valía cinco mil, cuatro mil pesos un termómetro sencillo. Entonces yo trataba de hacer esos laboratorios así caseros.

Cronotopo: 2008, Tenerife;

Dialogismo: Trataba de enseñarles algo, de todo un poquito; laboratorios de oxidación, laboratorios de hidratación, esas locuras que uno trataba medio hacer con los chicos, que con el limón, miremos la acidez, todas esas cositas,

20 Siempre me enfocaba hacia productos

Aspectos vinculativos del acto ético: Siempre me enfocaba a productos, hacía jabones, champús, hacíamos jabones para perros también, es decir, buscaba lo empresarial; y espero que alguien haya puesto alguna de esas empresas; Entonces yo siempre lo que hice, la ciencia en particular, la química la enfocaba, era lo empresarial.

Cronotopo: Tenerife; Centro Educativo SUA; Restaurantes;

Dialogismo: Yo conseguí todas esas fórmulas de abrillantador para llantas de carro, de moto, ceritas para carros, para motos, para piso también; eso me lo enseñó trabajando en el Centro Educativo SUA, por la parte empresarial, eso me ayudó mucho; le enseñaba a los jóvenes eso, a hacer empresa con productos; No a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había muchachos y señoras que cuando les enseñé a hacer jabón para restaurante, que es muy económico y también gel para cabello, sé que ellos hacían eso y se iban sábados y domingos en un carrito, sencillitos de mano, se iban a vender a restaurantes, porque eso “es un buen machete”.

21 Traslado

Aspectos vinculativos del acto ético: Y me ofrecieron primaria, tampoco había trabajado nunca en primaria porque mi fuerte es bachillerato, tuve ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y Tecnología.

Cronotopo: 2008, 2009, colegio José María Córdoba;

Dialogismo: No a todos les interesa hacer jabón, limpiador para tablero también les enseñé a hacer, desinfectante. Lo más difícil era hacer perfumes porque eso era muy delicado, entonces lo de perfume no; jabón fuerte para los talleres de mecánica también les enseñé a hacer que “eso es un buen machete”. Gel de cabello, hicimos labiales de manteca de cacao, buscábamos los moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer hasta el 2008, pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y quería en mañana. Y otra vez me tocó jugar con los dos títulos, con el título de Ciencias y con el título de Tecnología. Mandé los dos títulos a la Secretaría y les dije: “Lo primero que salga para hoy”, salió para este colegio donde yo estoy con Tecnología. En el 2009 me trasladé para el colegio José María Córdoba, pero con el título de Tecnología, acepté porque yo necesitaba era la mañana.

<p>287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328</p>	<p>con el título de Tecnología, acepté porque yo necesitaba era la mañana. Y me ofrecieron primaria, tampoco había trabajado nunca en primaria porque mi fuerte es bachillerato, tuve ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y Tecnología.</p> <p>Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en la página Exploreemos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir vinculando; algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular. Yo apoyo ya aquí a los profes, el que lo pide, videos de la célula, empiezo a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy apoyando a los profes que lo solicitan. Busco videos de cambio climático, de exploración del universo, tenemos programitas, Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la sala auxiliar.</p> <p>Les voy apoyando en lo que ellos me piden; prácticas de laboratorio también caseras para niños, que veamos insectos, que vamos al pasto, como utilizar una lupa, si no hay microscopio, cómo se puede hacer un microscopio con un celular, hay adaptaciones que uno le va compartiendo eso a los profes: "Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos, pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el celular", yo les muestro los videos a los profes. "Mire, puede coger un celular, lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y la puedan tener en el celular".</p> <p>Que cómo hacer un microscopio, hay mucho, cómo hacer un microscopio con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la seguridad y uno puede hacer esos microscopios. Hay prácticas en ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí a apoyarlos a quien me lo pida.</p>	<h2>22 Apoyo a la labor docente de compañeros</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en la página Exploreemos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir vinculando; algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular. Yo apoyo ya aquí a los profes, el que lo pide, videos de la célula, empiezo a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy apoyando a los profes que lo solicitan.</p> <p>Cronotopo: José María Córdoba; sala de informática.</p> <p>Dialogismo: Busco videos de cambio climático, de exploración del universo, tenemos programitas, Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la sala auxiliar.</p> <h2>23 Distrito vs Colegios privados</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Les voy apoyando en lo que ellos me piden; prácticas de laboratorio también caseras para niños;</p> <p>Cronotopo: José María Córdoba; sala de informática.</p> <p>Dialogismo: que veamos insectos, que vamos al pasto, como utilizar una lupa, si no hay microscopio, cómo se puede hacer un microscopio con un celular, hay adaptaciones que uno le va compartiendo eso a los profes: "Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos, pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el celular", yo les muestro los videos a los profes. "Mire, puede coger un celular, lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y la puedan tener en el celular";</p> <h2>24 Posesión</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Hay prácticas en ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí a apoyarlos a quien me lo pida.</p> <p>Cronotopo: José María Córdoba; sala de informática.</p> <p>Dialogismo: Que cómo hacer un microscopio, hay mucho, cómo hacer un microscopio con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la seguridad y uno puede hacer esos microscopios.</p>	
--	---	---	--

329 A veces le digo a profes: “¿Qué están viendo en ciencias?”
330 “Estoy viendo, por ejemplo, el sistema nervioso”, le digo: “Ah,
331 listo; si quiere yo en la sala de sistemas, como yo tengo con
332 ellos una hora, yo les puedo mostrar un videíto de 20 minutos
333 del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy apoyando
334 al sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca,
335 hasta llegar al sistema nervioso humano”. Trato de hacerles
336 cuadros comparativos y apoyarlos a los profes. Yo también
337 tengo mi programación en informática, pero es muy libre, a mí
338 lo que me interesa realmente es que los niños puedan usar las
339 tecnologías para el conocimiento. Por ejemplo, podemos entrar
340 a un museo, al Museo de Historia Natural de Nueva York,
341 porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir
342 allá; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a
343 formar a los profes en otras cosas, uno les puede hacer una
344 visita guiada al Museo de Historia Natural de Nueva York o al de
345 París o al de Barcelona, al Museo de la Nacional. Uno apoya a
346 los profes en esa formación. Y aquí de vez en cuando algún
347 profesor dice: “¡Ay, Freddy, ¿me puedes ayudar en una clase de
348 ciencia?!” Y yo digo “Sí, ¿para cuándo?” “Para la otra semana”.
349 Entonces yo entro a apoyar esa clase. A veces cuando estoy en
350 hora libre puedo ir donde el profe: “¿Qué están haciendo?
351 Hagamos estas fichas”. Yo les puedo ir apoyando en la parte de
352 ciencias, a quién lo pidan; además hay compañeros que uno
353 está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va
354 apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias
355 tan fácilmente.

356
357 En el año 2002 terminé la especialización, en el año 2004
358 empecé la maestría en Docencia de la Química en la
359 Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005, en la
360 Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba para una
361 materia que él dirigía, pero le tocó retirarse, que alguien le
362 ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con
363 Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa
364 materia tenía unas escuelas en **Cazucá**, donde yo trabajaba; el
365 profesor de la maestría supo que yo trabajaba en **Cazucá** me
366 pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que
367 sí. En esa materia se trabaja mucho toda la parte social,
368 desplazamiento, me fui formando en todo lo que es la parte de
369 desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento
370

25 Apoyar a los profes

Aspectos vinculatorios del acto ético: A veces le digo a profes: “¿Qué están viendo en ciencias?”; Trato de hacerles cuadros comparativos y apoyarlos a los profes. Yo también tengo mi programación en informática, pero es muy libre, a mí lo que me interesa realmente es que los niños puedan usar las tecnologías para el conocimiento; Por ejemplo, podemos entrar a un museo, al Museo de Historia Natural de Nueva York; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a formar a los profes en otras cosas, uno les puede hacer una visita guiada al Museo de Historia Natural de Nueva York o al de París o al de Barcelona, al Museo de la Nacional; . A veces cuando estoy en hora libre puedo ir donde el profe; Yo les puedo ir apoyando en la parte de ciencias, a quién lo pidan; además hay compañeros que uno está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias tan fácilmente.

Cronotopo: José María Córdoba; sala de informática.

Dialogismo: “Estoy viendo, por ejemplo, el sistema nervioso”, le digo: “Ah, listo; si quiere yo en la sala de sistemas, como yo tengo con ellos una hora, yo les puedo mostrar un videíto de 20 minutos del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy apoyando al sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca, hasta llegar al sistema nervioso humano”; porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir allá; Uno apoya a los profes en esa formación; Y aquí de vez en cuando algún profesor dice: “¡Ay, Freddy, ¿me puedes ayudar en una clase de ciencia?!” Y yo digo “Sí, ¿para cuándo?” “Para la otra semana”. Entonces yo entro a apoyar esa clase. “¿Qué están haciendo? Hagamos estas fichas”.

26 Especialización y maestría

Aspectos vinculatorios del acto ético: En esa materia se trabaja mucho toda la parte social, desplazamiento, me fui formando en todo lo que es la parte de desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.

Cronotopo: 2002, 2004, 2005, Universidad Pedagógica Nacional; Cazucá;

Dialogismo: En el año 2002 terminé la especialización, en el año 2004 empecé la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005, en la Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba para una materia que él dirigía, pero le tocó retirarse, que alguien le ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa materia tenía unas escuelas en Cazucá, donde yo trabajaba; el profesor de la maestría supo que yo trabajaba en Cazucá me pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que sí.

371 de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce
372 con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.

373
374 Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año
375 pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince
376 años con la Universidad Pedagógica Nacional. Empecé a
377 formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en
378 el departamento de física. Fui formador de profesores, me
379 especialicé ahí. Y el departamento de física me pidió después
380 que si les podía dictar unas prácticas pedagógicas, dirigí
381 prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel general,
382 dirigí a los licenciados en física; duré los últimos cinco años
383 apoyando prácticas pedagógicas, más o menos desde el 2016
384 hasta el 2022.

385
386 También trabajé en la universidad en otra materia que se llama
387 Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a
388 aplicar lo que uno vive en los colegios, es cómo ir aterrizando
389 esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive, a
390 lo pedagógico. Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese
391 espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades:
392 Jóvenes que pues no creen lo que uno dice de la experiencia,
393 hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero,
394 enseñar fórmulas. Yo les decía: "Ese no es el sentido de las
395 ciencias"; cuando me presentaban las planeaciones
396 pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes
397 que... tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el
398 currículo. Temas y temas y temas. Yo les decía: "Usted es de
399 física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena
400 el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo
401 práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?", ahí era
402 donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual,
403 más social.

404
405 Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más
406 fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias, son
407 química, física, trigo. Entonces esos son los profesores como
408 sagrados de los colegios, son las materias "cocos", y entre más
409 jóvenes usted deje, es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo
410 contrario: "No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de
411 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser
412 profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes

27 Quince años formando de profesores

Aspectos vinculativos del acto ético: Empecé a formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en el departamento de física. Fui formador de profesores, me especialicé ahí. Y el departamento de física me pidió después que si les podía dictar unas prácticas pedagógicas, dirigí prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel general, dirigí a los licenciados en física; duré los últimos cinco años apoyando prácticas pedagógicas.

Cronotopo: quince años; el paño pasado; 2005, 2022, quince años con la Universidad Pedagógica Nacional, 2016-2022.

Dialogismo: Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince años con la Universidad Pedagógica Nacional; más o menos desde el 2016 hasta el 2022.

28 Educación en Ciencias en la UPN

Aspectos vinculativos del acto ético: . Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades: Jóvenes que pues no creen lo que uno dice de la experiencia, hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero, enseñar fórmulas; tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el currículo. Temas y temas y temas.

Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional

Dialogismo: También trabajé en la universidad en otra materia que se llama Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a aplicar lo que uno vive en los colegios, es cómo ir aterrizando esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive, a lo pedagógico; Yo les decía: "Ese no es el sentido de las ciencias"; cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes que...; Yo les decía: "Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?", ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más social.

29 Las materias cocos.

Aspectos vinculativos del acto ético: Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias, son química, física, trigo.

Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional

Dialogismo: Entonces esos son los profesores como sagrados de los colegios, son las materias "cocos", y entre más jóvenes usted deje, es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo contrario: "No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes quieren estudiar para profesores

<p>413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454</p>	<p>quieren estudiar para profesores de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos”.</p> <p>Les decía: “No hagan eso, hagan una física bien divertida para los jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé. Inventen algo que llame la atención a la física, a la química”. Por ejemplo, yo les decía a los pelados, trabajen en sus clases, noticias, tips, por ejemplo en química, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira cómo usted llama la atención. O les decía la ansiedad. Entonces uno con una noticia y la ansiedad puede uno trabajar química, física, ciencias. Porque ahí hay unas, uno genera unas feromonas cuando uno sube la ansiedad y esas feromonas es pura química, pura biología, pura ciencia; les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas noticias vamos discutiendo muchas cosas: la química del chocolate, esas son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos.</p> <p>Les decía a los jóvenes: “A mí me interesa que cuando ustedes hagan su planeación pedagógica, hagan tips. Tips de noticias de ciencia, noticias interesantes”. Por ejemplo, I con la constelación, que cuando hay el famoso hueco negro o el agujero negro, eso que tiene de ciencias, que tiene química, inclusive lo mitológico cómo perciben las comunidades, los indígenas, los campesinos, por ejemplo, los cultivos cuando utilizan esos agroquímicos; para ellos, ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio? ¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que discutir en una clase.</p> <p>Porque hubo una experiencia de un joven que se fue a trabajar en una zona rural, le decía eso: Trabaje desde los químicos que usan las comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe que todos no van a aprender química porque el mundo lleno de químicos. Nosotros necesitamos panaderos,</p>	<p>de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos”.</p> <p>30 Les decía: “No hagan eso...”</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Les decía: “No hagan eso, hagan una física bien divertida para los jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé. Inventen algo que llame la atención a la física, a la química”.</p> <p>Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>Dialogismo: Por ejemplo, yo les decía a los pelados, trabajen en sus clases, noticias, tips, por ejemplo en química, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira cómo usted llama la atención. O les decía la ansiedad. Entonces uno con una noticia y la ansiedad puede uno trabajar química, física, ciencias. Porque ahí hay unas, uno genera unas feromonas cuando uno sube la ansiedad y esas feromonas es pura química, pura biología, pura ciencia; les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas noticias vamos discutiendo muchas cosas: la química del chocolate, esas son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos.</p> <p>31 Enseñar desde lo práctico</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Les decía a los jóvenes: “A mí me interesa que cuando ustedes hagan su planeación pedagógica, hagan tips. Tips de noticias de ciencia, noticias interesantes”.</p> <p>Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>Dialogismo: Por ejemplo, I con la constelación, que cuando hay el famoso hueco negro o el agujero negro, eso que tiene de ciencias, que tiene química, inclusive lo mitológico cómo perciben las comunidades, los indígenas, los campesinos, por ejemplo, los cultivos cuando utilizan esos agroquímicos; para ellos, ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio? ¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que discutir en una clase.</p> <p>32 Trate una ciencia más divertida</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Porque hubo una experiencia de un joven que se fue a trabajar en una zona rural, le decía eso: Pero trate de enseñar una ciencia más divertida, más bonita”. Otro ejemplo, trabajando las abejitas, porque hubo una experiencia de un joven que estaba en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores.</p> <p>Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional</p>	
--	--	--	--

455 conductores, taxistas, zapateros, químicos, biólogos; hay que
456 darle las oportunidades a todos. Pero trate de enseñar una
457 ciencia más divertida, más bonita”. Otro ejemplo, trabajando las
458 abejas, porque hubo una experiencia de un joven que estaba
459 en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores. Entonces
460 yo le decía: “Desde ahí se trabaja la química, las ciencias, ¿por
461 qué hay que cuidar las abejas. ¿Qué pasa si matamos una
462 abeja? ¿Cuánta miel produce una abeja o una colmena? Y
463 todo eso es lo que debes trabajar en la escuela”.

464
465 Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la
466 comunidad en donde están, qué empresas hay alrededor de su
467 comunidad, qué preparan las señoras que viven alrededor de la
468 escuela, y desde ahí uno puede ir haciendo, con el programa de
469 ciencias, uno puede ir articulando los contenidos esas
470 problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más escolar.

471
472 La maestría la empecé en el 2004, en 2005 me vinculé con la
473 Pedagógica, terminé la maestría en el 2008. También muy difícil.
474 Me tocaba trabajar en **Cazucá**, ir a estudiar la maestría, había
475 materias en la tarde y yo trabajaba en la tarde y no las podía
476 ver, me tocaba cancelar esa materia hasta que la pusieran en la
477 mañana para poder ir. Todo eso fueron los inconvenientes para
478 poder terminar la maestría, los horarios se me cruzaban siempre
479 con la hora de trabajo. Al fin la pude terminar en el 2008 con una
480 profe muy bella de allá del departamento de química. Y la hice
481 alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, mi
482 maestría la terminé con ese tema, aprendí mucho. Ciencias,
483 Tecnología, Sociedad y Ambiente, se llama las CTS, con la profe
484 Diana Parga, aprendí muchísimo, ella sigue en la **UPN**, con esa
485 profe aprendí en lo humano. Profe tan maravillosa, muy linda,
486 que trato tan bonito de la profe. Ella me enseñó todo ese cuento
487 y me gustó mucho Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Y
488 ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de
489 casos: “Muchachos este barrio está muy contaminado, en la
490 parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?” Y ahí fue donde
491 aprendí: “Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el
492 grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno
493 de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a
494 como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo
495 contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo
496 en esa empresa pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo,

Dialogismo: Trabaje desde los químicos que usan las comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe que todos no van a aprender química porque el mundo lleno de químicos. Nosotros necesitamos panaderos, conductores, taxistas, zapateros, químicos, biólogos; hay que darle las oportunidades a todos. Entonces yo le decía: “Desde ahí se trabaja la química, las ciencias, ¿por qué hay que cuidar las abejas. ¿Qué pasa si matamos una abeja? ¿Cuánta miel produce una abeja o una colmena? Y todo eso es lo que debes trabajar en la escuela”.

33 Yo les recomendaría...

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en donde están, qué empresas hay alrededor de su comunidad, qué preparan las señoras que viven alrededor de la escuela, y desde ahí uno puede ir haciendo, con el programa de ciencias, uno puede ir articulando los contenidos esas problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más escolar.

Cronotopo: José María Córdoba, 2024

Dialogismo:

34 Maestría y estudio de casos

Aspectos vinculativos del acto ético: Me tocaba trabajar en Cazucá, ir a estudiar la maestría, había materias en la tarde y yo trabajaba en la tarde y no las podía ver, me tocaba cancelar esa materia hasta que la pusieran en la mañana para poder ir. Todo eso fueron los inconvenientes para poder terminar la maestría, los horarios se me cruzaban siempre con la hora de trabajo. Al fin la pude terminar en el 2008 con una profe muy bella de allá del departamento de química. Y la hice alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, mi maestría la terminé con ese tema, aprendí mucho; con esa profe aprendí en lo humano; Y ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de casos; Y ahí fue donde aprendí:

Cronotopo: 2004,2005,2008, Cazucá; UPN;

Dialogismo: La maestría la empecé en el 2004, en 2005 me vinculé con la Pedagógica, terminé la maestría en el 2008. También muy difícil; Ciencias, Tecnología, Sociedad y Ambiente, se llama las CTS, con la profe Diana Parga, aprendí muchísimo, ella sigue en la UPN; Profe tan maravillosa, muy linda, que trato tan bonito de la profe. Ella me enseñó todo ese cuento y me gustó mucho Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente; “Muchachos este barrio está muy contaminado, en la parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?”; “Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo en esa empresa pero ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo, pero necesito vivir. Necesito el sueldo. El grupo de políticos que le prometen uno de todo y al final no hacen nada, el grupo de periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene un impacto ambiental en donde no le pueden volver a comprar a la empresa, porque contamina, pero también puede dejar a la gente sin trabajo. Pero también apoya lo ambiental para volver a recuperar los ríos”.

497 pero necesito vivir. Necesito el sueldo. El grupo de políticos que
498 le prometen uno de todo y al final no hacen nada, el grupo de
499 periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene un
500 impacto ambiental en donde no le pueden volver a comprar a la
501 empresa, porque contamina, pero también puede dejar a la
502 gente sin trabajo. Pero también apoya lo ambiental para volver
503 a recuperar los ríos”.

504
505 Ahí fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de
506 casos, eso es muy bonito y lo aprendí fue con la maestría,
507 porque hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el
508 estudio de casos. Lo hice en el colegio **Sierra Morena**, allá
509 apliqué todo con los jóvenes, recogí información, eso fue en el
510 **2008**, cuando yo acabé la maestría me retiré, hice el traslado de
511 colegio en el **2008**. Y eso también lo apliqué con los jóvenes de
512 la universidad cuando lo estaba preparando. Hice mi maestría,
513 la terminé en el año **2008**.

514
515 Ya en el año **2009** saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi
516 mamá, saqué un préstamo como era profesor de planta, ya me
517 pude nivelar en deudas, en el año **2009** saqué un préstamo en
518 el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita aquí, como a
519 10 minutos de acá, una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui
520 con mi señora. Ah, otra cosa interesante es que hay que meter
521 a mi señora, una mujer muy bacana, a ella la conocí en el año
522 **2000** haciendo un curso de sistemas en el **CADS**, en la décima;
523 ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen
524 laboratorios, ellos tienen los laboratorios, entonces tú vas allá.
525 Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer
526 prácticas de física y química. Y a ella la conocí en el año **2000**.
527 Ella se llama Mayra. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero
528 estudiar, yo quiero estudiar”. Yo le dije: “sí, presentémonos a la
529 **Pedagógica**” y como tuvimos los niños en el **2001**, el niño, la
530 niña en el **2003**, la casa fue en el **2009**, entonces ella empezó a
531 estudiar en el año **2003** en la **Pedagógica**, Licenciatura en
532 Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se
533 quedaba con ellos, que mi mamá sí podía, que no podía, que
534 ella tenía clases, eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el
535 **2003** y se graduó en el **2008**, de la licenciatura. O sea que
536 preciso el año en que yo también me gradué de la maestría.
537 Entonces ella se graduó con muchas dificultades, fue muy
538 juiciosa, estudió allá en la **Pedagógica**.

35 Estudios de casos

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de casos, eso es muy bonito y lo aprendí fue con la maestría, porque hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el estudio de casos.

Cronotopo: **Sierra Morena; 2008;**

Dialogismo: Lo hice en el colegio Sierra Morena, allá apliqué todo con los jóvenes, recogí información, eso fue en el 2008, cuando yo acabé la maestría me retiré, hice el traslado de colegio en el 2008. Y eso también lo apliqué con los jóvenes de la universidad cuando lo estaba preparando. Hice mi maestría, la terminé en el año 2008.

36 Seguir investigando

Aspectos vinculativos del acto ético: Ah, otra cosa interesante es que hay que meter a mi señora, una mujer muy bacana, a ella la conocí en el año 2000 haciendo un curso de sistemas en el CADS, en la décima; Yo le dije: “sí, presentémonos a la Pedagógica”;

Cronotopo: **2009, 2000, CADS, 2003, 2008, Pedagógica.**

Dialogismo: Ya en el año 2009 saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi mamá, saqué un préstamo como era profesor de planta, ya me pude nivelar en deudas, en el año 2009 saqué un préstamo en el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita aquí, como a 10 minutos de acá, una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui con mi señora; ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen laboratorios, ellos tienen los laboratorios, entonces tú vas allá. Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer prácticas de física y química. Y a ella la conocí en el año 2000. Ella se llama Mayra. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero estudiar”; y como tuvimos los niños en el 2001, el niño, la niña en el 2003, la casa fue en el 2009, entonces ella empezó a estudiar en el año 2003 en la Pedagógica, Licenciatura en Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se quedaba con ellos, que mi mamá sí podía, que no podía, que ella tenía clases, eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el 2003 y se graduó en el 2008, de la licenciatura. O sea que preciso el año en que yo también me gradué de la maestría. Entonces ella se graduó con muchas dificultades, fue muy juiciosa, estudió allá en la Pedagógica.

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más, compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más, apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más. Yo compraba en La Rebaja, los utilizaba hasta que se gastaban y compraba otros más, apenas se acababa, ya no aguantaba más, compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo mismo. Y tenía dos, tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los colegios porque eso era muy difícil.

Mi señora salió en el 2008 y en el 2009 ya compramos la casita. Y ella entró a trabajar en el IPN, en el Instituto Pedagógico Nacional. Allá ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque tocaba estar a las siete; los subían colectivos, a veces los recogían, a veces no. Trabajó allá hasta el año 2014. Los traíamos hasta aquí, ella los traía en el bus - En el bus de los Alpes, me acuerdo tanto- El bus venía por toda la 30. Ella los traía y llegaba aquí... salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí cuatro y media, cinco de la tarde, se bajaba en el Tunal y caminaba hasta la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su bachillerato, son egresados del IPN. Y mi señora en el año 2009 que compramos la casa, hasta el 2014, trabajó en el IPN y en el año 2014 se pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito, hasta la fecha; en Juan Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.

Después dije: "Yo quiero seguir estudiando". Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije" voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté. Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Creo que ya estaba más preparado ahí con la entrevista, me entrevistó en la Pedagógica. Entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra, porque como trabajaba en la cátedra, la parte política, la parte desplazamiento, me metí con el profesor Alexander Ruiz Silva.

37 Yo trabajaba para los buses

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más, compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más, apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más. Yo compraba en La Rebaja, los utilizaba hasta que se gastaban y compraba otros más, apenas se acababa, ya no aguantaba más, compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo mismo.

Cronotopo: 2008, 2009.

Dialogismo: Y tenía dos, tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los colegios porque eso era muy difícil.

38 Mi esposa

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: 2008, 2009, IPN, Instituto pedagógico Nacional, cinco de la mañana. 2014, Bus, 2014, 2014, Juan Rey, Colegio Gabriel García Márquez.

Dialogismo: Mi señora salió en el 2008 y en el 2009 ya compramos la casita. Y ella entró a trabajar en el IPN, en el Instituto Pedagógico Nacional. Allá ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque tocaba estar a las siete; los subían colectivos, a veces los recogían, a veces no. Trabajó allá hasta el año 2014. Los traíamos hasta aquí, ella los traía en el bus - En el bus de los Alpes, me acuerdo tanto- El bus venía por toda la 30. Ella los traía y llegaba aquí... salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí cuatro y media, cinco de la tarde, se bajaba en el Tunal y caminaba hasta la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su bachillerato, son egresados del IPN. Y mi señora en el año 2009 que compramos la casa, hasta el 2014, trabajó en el IPN y en el año 2014 se pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito, hasta la fecha; en Juan Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.

39 Quiero seguir estudiando

Aspectos vinculativos del acto ético: Después dije: "Yo quiero seguir estudiando"

Cronotopo: Pedagógica, 2013,

Dialogismo: Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije" voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté; Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Creo que ya estaba más preparado ahí con la entrevista, me entrevistó en la Pedagógica. Entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra, porque como trabajaba en la cátedra, la parte política, la parte desplazamiento, me metí con el profesor Alexander Ruiz Silva. Él me recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura y subjetividades, esa fue la línea.

581 Él me recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura
582 y subjetividades, esa fue la línea.

583
584 El profesor tuvo inconvenientes, no personales con él, sino que
585 le dieron una comisión para **Argentina**, duré dos años con él. Él
586 venía aquí a **Colombia**, cuando él venía: “Freddy, ¿usted qué ha
587 hecho?” Yo: “Profe, yo he hecho esto...” Fue más virtual ese
588 doctorado con él, llegó un momento que él vio y dijo: “Freddy,
589 no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo veo interés
590 suyo”. Y yo dije: “Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted
591 viene, cuando puede venir a **Colombia** y me atiende y yo no veo
592 avance de nada. Yo, profe, yo necesito mucha orientación
593 porque no sé qué hacer”. Dijo: “La verdad, yo creo que mejor. Si
594 quiere piénselo y cámbielo de línea. Pues como usted es de
595 ciencias, pues arranque las ciencias. Está a tiempo”. Fueron dos
596 años que yo vi muchas clases, me sirvió, fue para la cátedra de
597 política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el
598 cono sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me
599 sirvió, fue para la cátedra, yo iba aplicando eso a la cátedra. **Ya**
600 **era 2013, 2014, ya el 2015**, ya tocó tomar decisiones y el profe,
601 hablándolo muy calmadamente, me dio vía libre para buscar otra
602 profe, dijo: “Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que
603 quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para **Argentina**
604 y tengo otra comisión”.

605
606 **En ese año 2015**, como yo estaba en física, estaba la doctora
607 Nidia, yo me le acerqué a la profe, que ella la salvadora de los
608 casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso
609 condiciones, por supuesto. Me dijo: Fredicito, conmigo es pim,
610 pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo
611 lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis
612 condiciones son estas”. Y eso me pareció muy bonito de parte
613 de la profe. “Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”. Yo no lo
614 pensé, eso no era de pensarlo, le dije de una vez: “Profe, yo
615 acepto las condiciones de cómo trabajar con usted”. Y dijo: “Ah,
616 listo, pero piénselo”, y yo: “No profe, yo acepto”. Que la profe
617 Nidia me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda,
618 maravilloso con la profe. Uy, me enseñó, me enseñó mucho,
619 mucho, mucho, mucho, y esa calidez humana -a propósito de la
620 profe Diana Parga-. Veía en la profe Nidia esa misma calidez
621 humana, nunca lo mira uno por encima con tantos saberes que
622 tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro,

40 Cambio de tutor

Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo dije: “Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted viene, cuando puede venir a Colombia y me atiende y yo no veo avance de nada. Yo, profe, yo necesito mucha orientación porque no sé qué hacer”.

Cronotopo: **Argentina, Colombia, Ya era 2013, 2014, ya el 2015,**

Dialogismo: El profesor tuvo inconvenientes, no personales con él, sino que le dieron una comisión para Argentina, duré dos años con él. Él venía aquí a Colombia, cuando él venía: “Freddy, ¿usted qué ha hecho?” Yo: “Profe, yo he hecho esto...” Fue más virtual ese doctorado con él, llegó un momento que él vio y dijo: “Freddy, no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo veo interés suyo”; Dijo: “La verdad, yo creo que mejor. Si quiere piénselo y cámbielo de línea. Pues como usted es de ciencias, pues arranque las ciencias. Está a tiempo”. Fueron dos años que yo vi muchas clases, me sirvió, fue para la cátedra de política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el cono sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me sirvió, fue para la cátedra, yo iba aplicando eso a la cátedra; , ya tocó tomar decisiones y el profe, hablándolo muy calmadamente, me dio vía libre para buscar otra profe, dijo: “Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para Argentina y tengo otra comisión”.

41 Cambio de tutor segunda parte

Aspectos vinculativos del acto ético: Que la profe Nidia me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda, maravilloso con la profe. Uy, me enseñó, me enseñó mucho, mucho, mucho, y esa calidez humana -a propósito de la profe Diana Parga-.

Cronotopo: **En ese año 2015: 2015-2019; cinco años.**

Dialogismo: como yo estaba en física, estaba la doctora Nidia, yo me le acerqué a la profe, que ella la salvadora de los casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso condiciones, por supuesto. Me dijo: Fredicito, conmigo es pim, pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis condiciones son estas”. Y eso me pareció muy bonito de parte de la profe. “Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”. Yo no lo pensé, eso no era de pensarlo, le dije de una vez: “Profe, yo acepto las condiciones de cómo trabajar con usted”. Y dijo: “Ah, listo, pero piénselo”, y yo: “No profe, yo acepto”; Veía en la profe Nidia esa misma calidez humana, nunca lo mira uno por encima con tantos saberes que tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro, cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la profe duré hasta el año 2019 que me gradué; 2015, 2016, 2017, 2018, cinco años duré con la profe, ella me formó en el doctorado hasta que me gradué en el año 2019.

623 cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la
624 profe duré hasta el año 2019 que me gradué; 2015, 2016, 2017,
625 2018, cinco años duré con la profe, ella me formó en el
626 doctorado hasta que me gradué en el año 2019.

627
628 Eso fue antes de la pandemia, obtuve el título de Doctor en
629 Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la
630 primera infancia, desde preescolar. Es otro campo muy bonito
631 porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como
632 con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo, la
633 importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos,
634 porque es muy poco los estudios que hay ahí. Y la profesora me
635 orientó en esa línea de la primera infancia e hicimos la tesis con
636 un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras
637 haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias,
638 principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi
639 tesis doctoral.

640
641 Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en la
642 casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno
643 dice: "Son rutas de la vida y sufrimientos pero también hay
644 bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de
645 mejorar el salario". Pude mejorar mi salario, como es un salario
646 automático, me proyecté a comprarme un apartamento con mi
647 señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento
648 porque yo tenía... El sueldo es inmediato la mejora, me
649 proyecté. Siempre dije: "Nos compramos en el año 2017 un
650 apartamento". Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial,
651 trabajando por todos lados, eso me dio. Mi Dios es muy lindo,
652 completé la cuota inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar
653 las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado, eso siempre lo
654 tuve claro, cuando empecé a estudiar el doctorado, en el año
655 2019 nos entregaron el apartamento, un mes antes de sustentar
656 la tesis; me pasé al apartamento, dejé la casa pero la dejé
657 arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes
658 antes para la sustentación y gracias a Dios el doctorado me ha
659 permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.

660
661 Alguien dijo: "¿Ese fue el regalo del doctorado?", sí ese fue el
662 regalo, ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos,
663 ellos ya entraron a la universidad; mi hijo estudia en la
664 Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi

42 Obtuve mi título de doctor

Aspectos vinculativos del acto ético: obtuve el título de Doctor en Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la primera infancia, desde preescolar; porque es muy poco los estudios que hay ahí. Y la profesora me orientó en esa línea de la primera infancia

Cronotopo: antes de la Pandemia

Dialogismo: Es otro campo muy bonito porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo, la importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos; e hicimos la tesis con un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias, principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi tesis doctoral.

43 Me proyecté

Aspectos vinculativos del acto ético: me proyecté; Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial, trabajando por todos lados, eso me dio; el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.

Cronotopo: Casa, 2009, 2019, apartamento, 2017, 2019,

Dialogismo: Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en la casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno dice: "Son rutas de la vida y sufrimientos pero también hay bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de mejorar el salario". Pude mejorar mi salario, como es un salario automático, me proyecté a comprarme un apartamento con mi señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento porque yo tenía... El sueldo es inmediato la mejora; Mi Dios es muy lindo, completé la cuota inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado, eso siempre lo tuve claro, cuando empecé a estudiar el doctorado, en el año 2019 nos entregaron el apartamento, un mes antes de sustentar la tesis; me pasé al apartamento, dejé la casa pero la dejé arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes antes para la sustentación y gracias a Dios.

44 Mis hijos estudian

Aspectos vinculativos del acto ético: mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad

Cronotopo: Universidad Distrital, 2018, 2020, tres añitos, Militar, Apartamento.

<p>665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706</p>	<p>chica entró a la Universidad Militar que es pública, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar. Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también es importante.</p> <p>Uno va rompiendo unas cosas pero también va ganando otras, ahí yo tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar también. Y desde la ciencia, la parte de los animales, inclusive yo acá hice... como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía, en ciencias, de cómo evacuar animales, cómo hay que evacuar los gatos, cómo hay que evacuar los perros, los loritos, lo que usted tenga en la casa, cómo hacer una evacuación de animales. Eso hace parte de la ciencia, yo hice la guía y a algunos profes les pareció interesante.</p> <p>En el año 2019, terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y no es que uno viva mucho mejor que antes; yo le puedo a usted dormir en una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la Colina Campestre, porque alguien dijo. “Uno no puede olvidar su esencia, su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me pongo a mirar a los demás por encima”, yo seguí lo mismo.</p> <p>Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me permitió, comprar un poquito más, porque antes era la libra de arroz para la semana, es que somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo comprarme dos libritas de arroz y me las como tranquilo. Ya puedo comprar un pedacito más de carne, mejoró mucho cuando termine el doctorado. Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; porque ya uno tiene que, usted como maestro, tiene que vestir bien bonito para los niños y decirles a los niños que ellos pueden también más adelante comprar más zapatos. Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué el doctorado me ayudó mucho, estudiar vale la pena.</p> <p>Pero también no amargarles la existencia a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Digamos en la universidad, cuando veo un profesor que deja en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que es el mejor en fisicoquímica,</p>	<p>Dialogismo: Alguien dijo: “¿Ese fue el regalo del doctorado?”, sí ese fue el regalo, ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad; mi hijo estudia en la Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi chica entró a la Universidad Militar que es pública, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar. Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también es importante.</p> <p>45 Lo importante en un hogar Aspectos vinculativos del acto ético: ahí yo tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar también; como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía, en ciencias, de cómo evacuar animales, cómo hay que evacuar los gatos, cómo hay que evacuar los perros, los loritos, lo que usted tenga en la casa, cómo hacer una evacuación de animales. Cronotopo: Apartamento, ahora Dialogismo: Uno va rompiendo unas cosas pero también va ganando otras; Eso hace parte de la ciencia, yo hice la guía y a algunos profes les pareció interesante.</p> <p>46 Ser humilde así sea Doctor Aspectos vinculativos del acto ético: terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y no es que uno viva mucho mejor que antes; yo sigo en lo mismo (haciendo referencia a su posición frente a los demás, siendo humilde). Cronotopo: En el año 2019: apartamento, Ciudad Bolívar, Colina Campestre. Dialogismo: yo le puedo a usted dormir en una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la Colina Campestre, porque alguien dijo “Uno no puede olvidar su esencia, su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me pongo a mirar a los demás por encima”,</p> <p>47 Estudiar vale la pena Aspectos vinculativos del acto ético: porque ya uno tiene que, usted como maestro, tiene que vestir bien bonito para los niños y decirles a los niños que ellos pueden también más adelante comprar más zapatos; estudiar vale la pena. Cronotopo: Ahora, 2024. Dialogismo: Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me permitió, comprar un poquito más, porque antes era la libra de arroz para la semana, es que somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo comprarme dos libritas de arroz y me las como tranquilo. Ya puedo comprar un pedacito más de carne, mejoró mucho cuando termine el doctorado. Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué el doctorado me ayudó mucho.</p> <p>48 Con los estudiantes Aspectos vinculativos del acto ético: Pero también no amargarles la existencia a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Digamos en la universidad, cuando veo un profesor que deja en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que es el mejor en fisicoquímica, o en fisicotrigonometría, no sé</p>	
--	---	---	--

<p>707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740</p>	<p>o en físicotrigonometría, no sé qué vaina... Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros. Para demostrar que es el mejor en cálculo en el mundo tengo que dejar de treinta chicos, solo pasa uno o dos... Yo siempre estuve en contra de eso, porque también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro, un buen maestro, Uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien que... siempre que los profes le contribuyen mucho a la sociedad.</p> <p>No hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores. Sí hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas no los dejen, porque uno no sabe, ahí hay profes que le van a aportar mucho al país.</p> <p>Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz. Ya cuando entré a la universidad, inclusive con parte del bachillerato, fue una época de mucho trabajo, mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa muy dura y triste también. Y ahorita es una transición muy bonita, ahorita es una época de felicidad, de tranquilidad, de construcción de familia. Es como si... cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño. Ahorita es como era de niño, estoy feliz, tranquilo, volví otra vez a mi niñez, volví a mi primaria, ahorita. No a la primaria de trabajo, sino a la primaria cuando yo estaba en primaria, cuando yo estaba estudiando primaria. Esa es la misma época. Es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy contento. Sin tanto afán, es como si tuviera 10 años; 10, 11, 12, 13, 14 hasta 12... 14 añitos. Ahorita estoy así.</p>	<p>qué vaina... Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros.</p> <p>Cronotopo: Ahora, 2024.</p> <p>Dialogismo: Para demostrar que es el mejor en cálculo en el mundo tengo que dejar de treinta chicos, solo pasa uno o dos... Yo siempre estuve en contra de eso, porque también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro, un buen maestro, Uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien que... siempre que los profes le contribuyen mucho a la sociedad.</p> <p>49 No cortarles las alas</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: No hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores; no los dejen, porque uno no sabe, ahí hay profes que le van a aportar mucho al país.</p> <p>Cronotopo: Ahora, 2024.</p> <p>Dialogismo: Sí hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas</p> <p>50 resumir mi vida</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ya cuando entré a la universidad, inclusive con parte del bachillerato, fue una época de mucho trabajo, mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa muy dura y triste también.</p> <p>Cronotopo: Ahora, 2024, época de felicidad, Ahora, 10 años, 2010 14 añitos.</p> <p>Dialogismo: Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz; Y ahorita es una transición muy bonita, ahorita es una época de felicidad, de tranquilidad, de construcción de familia. Es como si... cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño. Ahorita es como era de niño, estoy feliz, tranquilo, volví otra vez a mi niñez, volví a mi primaria, ahorita. No a la primaria de trabajo, sino a la primaria cuando yo estaba en primaria, cuando yo estaba estudiando primaria. Esa es la misma época. Es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy contento.</p>	
--	--	--	--

Son idas muy generales. Puntualizar desarrollo profesional y como se desarrolla la identidad, formación del profesorado inicial y permanente como se hace en Colombia y Latinoamérica, internacional, cómo se ubica el concepto, como se construye esa identidad, desde el profesor en formación novel, inicial, qué iniciativa hay en Chile Republica dominicana por poder citar México. El marco de lo biográfico y lo narrativa está como sé da como se da ese inicio de ese inicio de la identidad de la une el trabajo de la perspectiva del método con el conocimiento de usar la narrativa es un método de

formación y matiz de lo BN cómo método de formación del profesorado, aterrizar, algo específico en el marco de las ciencias habíamos encontrado algo en la revisión métodos y contenido la revisión incluirla como si se hubiese hecho especificidad para la tesis 1. El estado de la cuestión, que toda investigación tiene teórico.

2. Emplear para otra revista, he hecho todo este proceso pero esta vez lo biográfico en el marco de la tesis. Dimensión categoría, revisión del marco teórico porque allí marcelo dimensiones fundamentales de como se constituye la identidad profesional, marcelo, antes durante y después, hay momento críticos. Focos de análisis claros, hablar con los otros de la profesionalización, las vivencias primeras como estudiantes, las vivencias cercanos con la profesión docente, las temáticas, define las categorías con que se hacen los análisis de categorías emergentes de las propias, la literatura les puedes dar nombre, como se está usando en la literatura a esas caracterizar a esos hitos, puede venir muy bien ese trabajar, trabajar sobre la dialogo y escritura. Marcello, Pineao, Simas y Guillerme. Son los que tener en cuenta.

2. en línea para consultar al profesor Domingo. Las categorías tengan coherencia, cual es la nueva historia, aunque aporta a la literatura. En la reision que hizo para le artículo que tiene que ver con la tesis más los artículos que aporta Domingo para construir fundamentar el por qué (al final de la teoría), que lo cuadre diciendo y qué dice y por qué cómo la narrativa y lo biográfico es pertinente para formar a los profesores einvestigarse y desarrollarse profesioanlmente, usos del método biográfico en formación del profesorado. Pineao francés formación avances

3. revisión de qué artículo pueden estar hablando de lo biográfico para desarrollo profesional. Vanesa simas, guillerme, como se reconstruye su autobiografía su identidad en base a hablar con otros interlocutores estudiantes profesores y suy propi mentor. Con esto tendríamos un marco muy interesante que le da sentido porque usamos el método que usamos. Lelvarlo a este terreno, recuerdo que artículo como se construye en formación inicial del profesosorado en profesores de ciencias artículo enviado por l eprofesor, y como hay estudios particulares de esa identidad promera de profesores que tenemos un trabajo que ene ciencias también mirar articulo del profeosre jesus, también de ciencias, porque tengamos y podamos mostrar un pequeño

Construcción del concepto IP como se munda en el mundo como se forma

La narrativa sirve a ese fin y hay una panorámica de estudio que usan la narrativa y también las ciencias. Estemodelo para y viene la metodología.

4. cuando defiendas la tesis, lo mismo que ha hecho la revisión contarlo con otras palabras que es lo que digan los profesores. Otro artículo.

Para la tesis, los tres. Cerrar la tesis comentario del a profesor Domingo,

Agradecemos la cortesía de la universidad opinión par cerrar el tercera semana de agosto como mucho. Dos días muy fuerte lo teórico, terminamos los análisis de regreso con los poner a cerrar los análisis. Entregar y entregar en agosto en UPN. Preenviado, premaquetado, para el momento que tengamos respuesta de la revista. Darle en enviar y correr los plazos en España.

Jurado Granada, al ser terna, hombre o mujer, Puri Pérez y Antonio Luzon

Necesitamos rellenar los documentos

Que documentación se necesita para en Granada vistamos que pongamos en valor formato impacto de... ajustar le formato cualitativamente y sobre todo que tenga peso sobre la temática.

Lectores externos de la tesis.

Comsiion que evalua en su momento directores que llegue la tesis que es. Sistemas de garantía son todo pasa por comisión académica, en le momento que se deposita la tesis, hay un primer depósito se hace público para que cualquier investigador pueda ver la inevstogación o emite algún tipo de comentario, garantía, y lo comunica, tenemos que elegir 2 revisores dos informes positivos de que esa tesis merece ser depositada y defendida. Que la tesis no tiene problema. Nacionales internacionales. Ni upn ni ugr,

Subes todo y te pide artículo y la tesis y dime que revisores externos hay y que revisores inernos y se hace público si en 15 días tenemos respuesta que sea rápido, nos vamos por Granada para los revisores, colegas en Diana Amber, Cristina, Javi Mula, Colega en Agosto 20 respuesta del artículo antes del 30 a agosto. La primera comisión, en octubre se podría

Perdile a Marieta y Siciliani y rellenar ese formato para Granada y a Puri y Antonio para que esté en Raquin investigador y describirlo brevemente, según las normativas de Colombia. Comparativa. Completar el documento artículos Q1 o Q2 Q3 libros impacto, alguna investigación imacto de los libros seleccionados. Una frase.

Antonio y Perafán, sustitutos.